

Analyse des ersten Aufheizens von Feuerbetonen bis 600 °C durch Mikrowellen-Feuchtemessung

Tim Waldstädt, Christian Dannert

Forschungsgemeinschaft Feuerfest e.V., Höhr-Grenzhausen

Thekla Stein, Olaf Krause

Hochschule Koblenz, WesterWaldCampus, Höhr-Grenzhausen

Daniel Bruhn, Wolfgang Taute, Michael Höft

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Feuerbetone sind monolithische feuerfeste Erzeugnisse, die in ihrer Anwendung hohen Temperaturen (1200 – 1700 °C) in herausfordernden Umgebungsbedingungen standhalten (z.B. Eisen- und Stahlindustrie, Müllverbrennung). Sie sind eine optimal abgestimmte Mischung verschiedener grober und feiner feuerfester Rohstoffe.

Ein typisches Bindesystem ist Calcium-Aluminat-Zement (CAC). Durch die Zugabe von Wasser wird der Feuerbeton verarbeitbar und die Bildung von Hydratphasen (CaO-Al₂O₃-H₂O-Verbindungen) wird initiiert. Die Hydratphasen sind verantwortlich für die Festigkeitsausbildung des Feuerbetons. Das erste Aufheizen bis zur Einsatztemperatur ist von entscheidender Bedeutung, um die finalen Werkstoffeigenschaften zu erreichen. Besonders interessant sind Vorgänge, die in Zusammenhang mit dem zugegebenen Wasser bis ca. 600 °C stattfinden: die Trocknung des physikalisch gebundenen Porenwassers und die Dehydratation des chemisch gebundenen Kristallwassers. Um den Herstellungsprozess möglichst zeit- und energieeffizient zu gestalten, ist es notwendig, diese Vorgänge im Detail zu verstehen.

Implementierung der Mikrowellen-Feuchtemessung

Im laufenden IGF-Vorhaben („DryControl“, IGF-Nr. 01IF23207) wurde ein Messsystem entwickelt, welches auf einem Hohlraumresonator basiert, in dem sich eine zylindrische Probe aus Feuerbeton befindet. Der Resonator kann in einem Ofen positioniert werden und ist für Messungen bis 600 °C ausgelegt. Während jeder Messung werden die S-Parameter des Sensors aufgezeichnet und aus der für jede Resonanz charakterisierten Frequenz, Amplitude und 3dB-Bandbreite kann anschließend die Feuchte abgeleitet werden. Das System besitzt eine hohe Messempfindlichkeit und eignet sich besonders für Untersuchungen im Labormaßstab. Gleichzeitige Messungen von Gewicht und Temperatur ermöglichen die Interpretation des Trocknungs- und Dehydratationsverhaltens.

Übertragung des Ansatzes auf praxisnahe Messungen

Um den Nutzen des Messverfahrens auf reale Trocknungsvorgänge zu übertragen, sollen im nächsten Schritt weitere Feuchtesensoren erprobt werden. Ziel ist es, Untersuchungen an feuerfesten Bauteilen oder Zustellungen durchführen zu können, die aufgrund ihrer Größe nicht im Hohlraumresonator positionierbar sind. Auch hier werden Messungen bei Temperaturen bis 600 °C angestrebt. Besonders vielversprechend erscheinen Streufeldresonatoren und TDR-Messungen an Übertragungsleitungen (TDR - Time Domain Reflectometry).

Das entstehende, (hoch)temperaturbeständige Mikrowellen-Feuchtemesssystem soll die zerstörungsfreie Untersuchung der Trocknung von Feuerfestmaterialien ermöglichen. Aus den Messergebnissen sollen unter anderem eine Erhöhung der Prozesssicherheit und eine Optimierung des Aufheizverfahrens abgeleitet werden. Gleichzeitig soll eine robuste und anwenderfreundliche Routine zur Bestimmung der Materialfeuchte erarbeitet werden. Die mit dem Feuchtesensor gesammelten Messergebnisse werden mithilfe verschiedener Referenzmessverfahren materialwissenschaftlich belegt.